

www.otium.unipg.it

OTIVM.

Archeologia e Cultura del Mondo Antico

ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511214

No. 5, Anno 2018 – Article 1

La villa di Gianola presso Formia (LT). Un esempio di lealismo imperiale.

Elena Calandra[✉]

Istituto Centrale per l'Archeologia, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Nicoletta Cassieri[✉]

Già Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le province di Frosinone, Latina e Rieti

Abstract: The essay displays the results of the safety works of the Gianola villa at Formia (LT), focusing on the figurative documentation. The villa, of the 'pavilions' type, belongs to the coastal villas system in the Gulf of Gaeta, and shows three building phases (late Republican age, end of the 1st century AD, from the middle of the 3rd century AD). The last phase of the villa is of particular interest, especially the octagonal construction, which originally served as a cistern and finally, in late age, had a programmatic role, as evidenced by the mosaic ceiling with stars. It remains uncertain, however, if it was a key place of the villa or a mausoleum: the sculptural furniture, in fact, was found near the octagonal room, and includes fragments of sarcophagi (of obvious funerary destination) and of ornament sculpture, and five images, one of Commodus, three private portraits from the early years of Gallienus, and one private of the first half of the 4th century AD represented as a philosopher. The series of portraits shows that the villa was an example of loyalty to the imperial ideology through the images of the emperor or of persons very similar to him.

Keywords: Private villa, portraiture, imperial loyalty

[✉] Address: Istituto Centrale per l'Archeologia, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via di San Michele n. 22 - 00153 Roma, Italia (Email: elena.calandra@beniculturali.it).

[✉] Address: già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti (Email: nicoletta.cassieri@beniculturali.it; nc.icar@gmail.com).

1. LA VILLA DI GIANOLA.

Il grande complesso di ruderi che sorge sul promontorio di Gianola, nell'estremo lembo meridionale del territorio di Formia, fino a tempi recenti ha goduto di scarsa attenzione sia per la sua posizione marginale sia per la modesta consistenza in elevato delle strutture spesso nascoste dalla vegetazione. Eppure la residenza, una tra le più antiche della costa, gareggiava per innovazione progettuale e arditezza delle soluzioni architettoniche con le più cospicue testimonianze insediative del Golfo di Gaeta, coniugando le esigenze di funzionalità e di rappresentanza degli edifici, sapientemente inseriti nel paesaggio, con le possibilità offerte dal contesto naturale (fig. 1)¹. I resti, colpiti pesantemente durante l'ultima guerra dai bombardamenti che hanno distrutto l'edificio più interessante per l'inusuale pianta ottagonale, occupano una superficie di quasi nove ettari dislocandosi scenograficamente su tre livelli digradanti dalla collina fino al mare, raccordati da rampe monumentali sia coperte che a cielo aperto, secondo un modello architettonico comune ad altre residenze della zona (fig. 2).

Per tipologia, l'impianto s'inserisce nel gruppo piuttosto ristretto delle ville 'a padiglioni' attestate sul litorale soprattutto tra Sabaudia e

¹ Si rimanda qui per brevità a CASSIERI 2016, pp. 117-127, con bibliografia, anche per un sintetico resoconto delle ultime attività archeologiche effettuate in via propedeutica e complementare al progetto promosso dal Parco Regionale Riviera di Ulisse negli anni 2013-2016 la cui supervisione scientifica è stata svolta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio nella persona di Nicoletta Cassieri. Le scoperte avvennero quando Elena Calandra era soprintendente. A quella fase risale la stesura dell'articolo, del quale ci si è limitati ad aggiornare la bibliografia. Le fotografie sono di Mauro Benedetti, dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria meridionale. I ritratti sono attualmente esposti al Museo Archeologico Nazionale di Formia, dopo un accurato restauro eseguito dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro.

Gianola e nelle isole pontine; più in generale rientra nel novero delle *villae maritimae* caratterizzate da strutture per l'attracco di imbarcazioni private e di vasche per l'itticoltura di pregio. Nel nostro caso una peschiera è stata individuata nell'insenatura orientale del promontorio, il cd. 'Porticciolo'². La vastità della villa ha indotto alcuni ad attribuirle, sulla base di una generica persistenza toponomastica di antica formazione, al cavaliere formiano Mamurra, dissoluto sodale di Cesare che seguì nelle campagne in Gallia con l'incarico di *praefectus fabrum* (58-50 a.C.) riuscendo ad accumulare smisurate ricchezze. Recenti acquisizioni derivanti da limitati interventi di messa in sicurezza, documentazione e recupero monumentale promossi dal Parco Regionale Riviera di Ulisse di cui l'area archeologica fa parte, hanno permesso di arricchire il quadro delle conoscenze topografiche e cronologiche³.

Alla quota inferiore, prossima agli scogli, sorgevano ambienti rivestiti di marmi e mosaici, portici, un *balneum* con vasca absidata di acqua calda disposta trasversalmente alla linea di costa e una torre di carico idrico (fig. 3). Al momento questa risulta essere la zona più intensamente edificata, ma anche la più compromessa in quanto esposta direttamente all'azione erosiva marina. Le strutture, realizzate in opera incerta e caratterizzate in alcuni casi da decorazioni riferibili al I stile, confermano la datazione del complesso alla tarda età repubblicana (I a.C.).

² Cfr. PESANDO, STEFANILE 2016, pp. 281-284.

³ La documentazione è stata realizzata con la consueta perizia e generosa disponibilità da AION s.n.c. di Alessandro Blanco e Daniele Nepi che hanno seguito anche le operazioni di scavo archeologico.

Alla quota mediana insistono due grandi cisterne in cui, mediante vasche e canali, confluiva l'acqua piovana: la prima, denominata delle 'Trentasei colonne', in realtà 32 pilastri, è parzialmente incassata nella roccia (fig. 4) e alimentava il *balneum* sottostante (n. 3 in pianta); la seconda, definita 'Maggiore', è poco conservata: rimangono soltanto i residui di 56 pilastri e una minima parte della copertura (n. 5 in pianta). Un'ardita rampa coperta (cd. 'Grotta della Janara', n. 4 in pianta, fig. 5) collegava questo terrazzo con quello inferiore superando un dislivello di 18 metri. Ricavata per quanto possibile nel banco roccioso, la struttura sfrutta il pendio naturale sviluppandosi dapprima con un lungo tratto rettilineo poi, nella parte inferiore, piegando a gomito per superare con un tornante il salto di quota. La scalinata è coperta da quattro tratti di volta a botte a imposte sfalsate.

Nelle vicinanze della 'cisterna Maggiore' in tempi recenti sono stati individuati, ma non completamente indagati, tre vani di uso abitativo (n. 6 in pianta), due dei quali intercomunicanti, rivestiti di raffinati intonaci dipinti e pavimentati con marmi policromi. Le caratteristiche funzionali e l'apparato ornamentale hanno smentito l'interpretazione di questo settore come quartiere di servizio sostenuta in passato. L'ambiente meglio conosciuto (A) ha rivelato due fasi nella decorazione pittorica, la più recente riconducibile al rifacimento della stanza che, con l'occasione, venne dotata anche di un ipocausto per il riscaldamento. Attraverso un primo intervento di restauro sono state ricomposte significative porzioni, non combacianti, degli affreschi che decoravano la parete est nella seconda fase, databile per le caratteristiche compositive, a non prima della fine del I secolo. La pittura, raffigurante una prospettiva architettonica composta da

colonne in primo piano e pilastri più arretrati che delimitavano pannelli, si sviluppava su una superficie lunga 5 m circa: in una delle sezioni ricostituite si conserva appunto una grande colonna di dimensioni al vero (alta m 2,40) con fusto su base attica circondato in basso da larghe foglie e terminante in un elegante capitello composito sorreggente l'architrave (fig. 6). Di fianco, su un pannello a fondo amaranto, all'interno di uno spazio semicircolare, forse una nicchia, si staglia il volto di profilo di un personaggio mitologico, nascente da un cespo di foglie e coronato da un intreccio vegetale.

Sulla sommità il complesso si concludeva con il citato padiglione a pianta ottagonale, fulcro del progetto antico, ridotto in ammasso ruderale dagli eventi bellici. Di tale costruzione rimane tuttavia un'accurata descrizione ottocentesca dello storico e letterato Pasquale Mattej (1813-1879), corredata da una pianta e da disegni che costituiscono un insostituibile strumento di lettura, data la complicata sovrapposizione dei crolli disseminati nell'area (fig. 7). L'edificio racchiudeva al suo interno una sala della stessa forma poligonale circondata da otto vani trapezoidali di raccordo con il perimetro esterno, tutti caratterizzati da absidi, tranne uno.

La recente documentazione fotogrammetrica di questo ambiente ai fini di un futuro recupero della struttura, ha consentito osservazioni interessanti che, allo stesso tempo, aprono diversi problemi interpretativi la cui risoluzione non può che essere affidata alla prosecuzione delle ricerche. Dai dati al momento disponibili si può ragionevolmente ritenere che la sala ottagonale centrale (fig. 8), progettata con una destinazione che non conosciamo, già in fase di cantiere subì modifiche tali da renderla idonea a una funzione idraulica non prevista in partenza (raddoppiamento delle

pareti interne con setti in opera signina rivestita di cocciopesto, pavimento in signino, assenza di porte e finestre, presenza di un foro di scarico ecc.).

A un terzo momento, collocabile in avanzata età imperiale, deve essere attribuito un ulteriore cambio d'uso: l'apertura di un ingresso nel lato meridionale e la realizzazione di un apparato decorativo sulle pareti e sul soffitto a volta, quest'ultimo effettivamente rivestito del mosaico a fondo bianco disseminato di stelle a sei punte in paste vitree rosse, verdi e azzurre ben descritto dal Matěj (fig. 9), attestano la nuova fruibilità della sala che solo ora appare raccordata agli otto vani circostanti. Difficile indicare il compito che viene ad assumere l'ambiente: l'identificazione come camera funeraria sembra confortata dal modello architettonico, essendo esso provvisto di un pilastro centrale, e dal ritrovamento nelle vicinanze di frammenti di rilievi riconducibili a uno o due sarcofagi.

A margine di questo intervento, infatti, altri notevoli scoperte sia dal punto di vista strutturale che dell'arredo scultoreo sono avvenute all'esterno dell'edificio. Sul lato mare il padiglione è risultato preceduto da un imponente sistema di tre vani paralleli e indipendenti provvisti di scale, collegati tra loro solo a monte e a valle, che costituivano un accesso monumentale⁴. La rampa occidentale (fig. 10) ha i gradini in parte ricavati nel banco roccioso e in parte costruiti, alternati a pianerottoli in battuto di malta; il corridoio centrale, più largo, è oggi privo della scalinata, ma di essa rimangono tracce chiaramente visibili sull'intonaco delle pareti, mentre quello orientale mostra di aver subito già in antico una serie di

⁴ Gli ambienti sono orientati a NE/SW come tutto l'asse principale della villa. Le attuali condizioni di precarietà statica delle murature perimetrali del padiglione ottagonale non hanno permesso di proseguire lo scavo a monte dei tre corridoi per appurare la loro concreta connessione all'edificio.

modifiche successive. Qui infatti sono stati riscontrati il parziale rifacimento in laterizio della gradinata originaria che ne accentua la pendenza (gli scalini più recenti si concentrano nella parte a valle) e la creazione, in epoca imprecisata, di un muro trasversale in opera listata che sembra precludere l'accesso dal basso, defunzionalizzando la metà superiore del vano.

Nell'insieme la scenografica composizione architettonica doveva risultare di forte impatto visivo soprattutto per chi transitava per mare lungo questo tratto di costa dove gli impianti residenziali gareggiavano tra loro per grandiosità e raffinatezza. Nei primi due corridoi non sono state riscontrate tracce di copertura; viceversa, la stratigrafia del terzo ha evidenziato spezzoni di un piano in cocciopesto pertinenti al crollo di un solaio sostenuto da travatura lignea (fig. 11). Tali pesanti elementi, rinvenuti in posizione di crollo primario, hanno protetto uno strato di interro contenente un'ingente quantità di reperti scultorei in marmo ad oggi solo in parte ricomposti. In particolare, la fitta concentrazione di quattro delle teste ritratto (fig. 12), insieme a frammenti di rilievi e di transenne marmoree all'interno dei lacerti in cementizio, sembra attestare una loro possibile provenienza dallo spazio soprastante il lastrico (fig. 13); al momento del collasso, verosimilmente in epoca post-antica, la rampa doveva essere già coperta di terra. Considerata la pendenza del terreno, non è da escludere anche qualche smottamento successivo che potrebbe aver determinato lo slittamento di materiale verso valle (fig. 14): un quinto ritratto, unitamente a una statua acefala di Afrodite tipo Fréjus e a una testina maschile forse di divinità dall'elaborata acconciatura, è stato trovato

in corrispondenza del pianerottolo della scala a L, dove lo scivolamento avrebbe avuto fine naturalmente (fig. 15).

Per quanto riguarda il primo gruppo di reperti, le teste di soldati con elmo e quelle di cavalli, nonché i frammenti di figure femminili combattenti (fig. 16), sono riconducibili alla decorazione di un sarcofago con scena di Amazzonomachia databile, per l'intensa lavorazione col trapano, nella prima metà del III secolo: tale testimonianza può suggerire una destinazione funeraria della sala ottagonale perlomeno a partire dall'inoltrata età imperiale. Le porzioni di due transenne marmoree traforate, l'una con motivo a croce obliqua e l'altra con motivo ad archetti, diffuse nel IV-V secolo, confermano l'alto livello della costruzione. Le opere, riferibili all'apparato ornamentale di questo settore della villa, sono dunque ascrivibili a epoche diverse attestando la presenza di un arredo eterogeneo di gusto tipicamente romano, formatosi nel tempo per cura dei proprietari che si sono succeduti nel luogo⁵.

La residenza formiana, in un'epoca in cui quasi tutti gli impianti posti sul litorale tra Terracina e il Garigliano sono considerati confluiti nel fisco imperiale e comunque abbandonati a partire dal III d.C., esprime una notevole vitalità che si rivela in maniera ancora limitata nelle strutture murarie e più pienamente nella decorazione scultorea che continua ad essere incrementata anche in età tarda.

N. Cassieri

⁵ CASSIERI 2016, pp. 124-125.

I RITRATTI.

A. Ritratto di Commodo (figg. 17-20).

N. inv. 153258.

H cm 34, largh. cm 22.

Marmo greco insulare (Taso?).

Bibliografia: CASSIERI 2016, p. 126.

Il ritratto riproduce un personaggio in giovane età dal viso allungato, rivolto a sinistra, appena stretto alle tempie e con mascelle larghe, circondato da una folta e voluminosa capigliatura a spessi riccioli che lasciano scoperta l'ampia fronte. Le grandi sopracciglia arcuate sono rese con lievi tratti graffiti. Sotto palpebre pesanti gli occhi hanno bulbi sporgenti con l'iride incisa e la pupilla incavata a pelta. Una *barbula* ricopre le guance con ciocche ondulate arrivando a interessare il bordo del mento appuntito, mentre baffi leggeri ombreggiano il labbro superiore e un ciuffo di peli ('mosca') è visibile sotto quello inferiore. Del naso si conserva soltanto la radice; la bocca con le labbra carnose è morbidamente disegnata.

Sul retro i capelli sono resi con boccoli poco definiti. Il naso è quasi del tutto mancante; piccole scheggiature sono diffuse sulle superfici.

Le caratteristiche fisionomiche permettono di riferire il ritratto a Commodo, distinto fin dall'inizio dai suoi tratti tipici, in parte ereditati dal padre (occhi rotondi e sporgenti, alte arcate sopracciliari) che rimarranno costanti anche nei diversi cambiamenti dovuti all'età. Come è noto, le immagini riprodotte sulle monete consentono di seguire il percorso evolutivo dei ritratti scultorei dell'imperatore e di datarli con buona

precisione⁶. La testa formiana presenta stringenti somiglianze con i ritratti del periodo giovanile di Commodo ancora nel ruolo di principe correggente di Marco Aurelio o nei primi tempi del suo regno. L'esemplare sembra da ricollegare a un piccolo gruppo di ritratti datati, in base ai conii monetali, tra il 177 e il 180 d.C., ossia tra l'anno della proclamazione come Augusto e quello della piena assunzione delle funzioni di governo. Mentre nelle emissioni monetali di Marco Aurelio Commodo è sempre raffigurato imberbe, nel 180 d.C., ormai diciannovenne, viene effigiato per la prima volta su un aureo con la *barbula* su guance e mento; poco dopo, su un sesterzio dello stesso anno, invece, la barba ricciuta appare completamente sviluppata⁷. Particolari analogie mostra con una testa dei Musei Vaticani (Sala Busti 368), la prima testimonianza con barba simile, cui sono stati accostati da Wegner una testa del Louvre, un busto loricato anch'esso dei Musei Vaticani e una testa del Museo Nazionale Romano⁸.

Come è stato rilevato, è probabile che l'affinità stilistica e tipologica tra queste opere possa spiegarsi con la derivazione da un unico archetipo, un ritratto ufficiale commissionato da Commodo subito dopo la morte del padre, che sarebbe da identificare con l'originale del suddetto ritratto del Vaticano, noto da varie repliche⁹. Più recentemente, il Fittschen ha rivisto

⁶ WEGNER 1939, p. 67, tav. 62.

⁷ Solo le basette risultano un po' corte: cfr. WEGNER 1939, p. 38, tav. 62 e-f.

⁸ WEGNER 1939: testa dei Musei Vaticani, Sala Busti 268, tav. 52; testa del Louvre 1127, p. 9, tav. 51B; busto del Museo Nazionale Romano, già Terme 699, pp. 264-265, tavv. 51a, 49b, (su cui ora GASPARRI, PARIS 2013, p. 205, n. 143; scheda di G. Scarpati); busto dei Musei Vaticani, Loggia Scoperta 16, pp. 268-269. Le differenze più o meno significative presenti tra queste opere hanno indotto lo studioso a ritenerle delle varianti rispetto al tipo originario e a considerare coeve le prime tre sculture.

⁹ WEGNER 1939, pp. 69-71 e 258-272: ritratti di Mantova, Palazzo Ducale; di Tolosa, Musée des Augustins 118; di Vienna, Kunsthistorisches Museum 115; di Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek 715.

la serie dei ritratti di Commodo giovane, riclassificando il tipo, definito 'Liverpool – Tivoli'¹⁰.

Le differenze riscontrabili nella nostra testa rispetto ai ritratti ufficiali di alta fattura sia nell'esecuzione dei capelli che della barba, inducono a ritenerla prodotta per una committenza privata da una bottega non urbana, tuttavia non priva di abilità se si considerano la resa sensibile ed efficace del modellato del volto e l'effetto coloristico che scaturisce dal contrasto tra la levigatezza dei piani facciali, la massa indistinta della capigliatura lavorata dal trapano e i dettagli graffiti delle sopracciglia e dei baffi.

Il ritratto riveste un certo interesse in rapporto al carattere privato del luogo di ritrovamento anche alla luce della *damnatio memoriae* decretata dal senato alla morte dell'imperatore nel 192 d.C., vittima di una congiura di palazzo, e alla sua successiva riabilitazione da parte di Settimio Severo pochi anni dopo.

N. Cassieri

B. Ritratto privato maschile (figg. 21-24)

N. Inv. 153255.

H cm 36, largh. cm 19,6.

Marmo bianco.

Bibliografia: CASSIERI 2016, p. 125.

La testa è ovale, il viso è largo; la capigliatura è spessa e compatta a corte ciocche desinenti in una frangia aggettante sulla fronte e appena movimentata da una ciocca centrale; la barba, molto corta, copre buona parte del volto e la gola, e si accompagna a un accenno di baffi. Gli occhi sono profondi,

¹⁰ FITTSCHEN 1999, pp. 63-66.

sormontati da sopracciglia sporgenti a cordoncino, e presentano la pupilla incisa a pelta, il naso, con pinne larghe, è profilato da solchi laterali che scavano le guance, la bocca ha il labbro superiore a goccia e quello inferiore sporgente, il mento, rotto, era presumibilmente tondeggiante.

Tecnicamente il ritratto è lavorato a scalpello (salvo le pupille, a trapano), i cui segni si leggono nei capelli, nei baffi e nella barba.

Il pezzo con buona probabilità è rilavorato su un esemplare precedente: la capigliatura è ottenuta per riduzione di una più corposa preesistente, di cui restano tracce nelle ciocche laterali sulla fronte, che rivelano un'ondulazione di diverso orientamento rispetto alle 'penne' incise, le sopracciglia sono sproporzionatamente aggettanti sugli occhi, le orecchie sono piccole in modo incongruente, hanno uno spessore eccessivo, sono rilevate rispetto alla capigliatura, e sono fortemente semplificate nella resa.

Manca l'ultima rifinitura, come si legge nell'occhio destro, che presenta residui di marmo ancora da eliminare, nonché nella parte posteriore del collo, che ha ancora tracce di lavorazione per asportazione o abrasione, quasi a voler obliterare ciocche di capelli che vi scendevano, e in generale nella trattazione dell'epidermide, non completamente polita.

Il ritratto, lacunoso nel collo, è rotto in più blocchi, non tutti conservati, e ricomposto.

Prima fase dell'età gallienica (253-260 d.C.).

C. Ritratto privato maschile (figg. 25-28)

N. Inv. 153256.

H cm 28, largh. cm 19.

Marmo bianco.

Bibliografia: CASSIERI 2016, p. 125.

La testa è ovale, il viso è largo; la capigliatura è spessa e compatta a corte ciocche desinenti in una frangia aggettante sulla fronte e appena movimentata da una ciocca centrale; la barba, molto corta, copre parte del volto e si congiunge alla calotta dei capelli tramite basette, accompagnandosi a un accenno di baffi. Gli occhi sono profondi, sormontati da sopracciglia sporgenti, e presentano la pupilla incisa a petta, il naso è a pinne larghe, le guance sono piene, la bocca ha il labbro superiore a goccia e quello inferiore sporgente; il mento è tondeggiante, segnato da una fossetta.

Sul retro, sotto la nuca, si registra un sostegno. Tecnicamente il ritratto è lavorato a scalpello (salvo le pupille, a trapano), i cui segni si leggono nei capelli, nelle basette, nei baffi, e nella barba; le orecchie non si staccano dalla testa, come in attesa di un completamento della lavorazione, che avrebbe potuto anche eliminare la zeppa retrostante.

Vari danni si rilevano sulle sopracciglia, nel naso e nell'orecchio destro; la testa, con il sostegno, è recisa alla base del collo.

Prima fase dell'età gallienica (253-260 d.C.).

D. Ritratto privato maschile (figg. 29-32)

N. Inv. 153257.

H cm 37, largh. cm 22.

Marmo bianco.

Bibliografia: CASSIERI 2016, p. 125.

La testa è ovale, il viso è largo; la capigliatura è spessa e compatta a corte ciocche desinenti in una frangia aggettante sulla fronte e appena movimentata da una ciocca centrale; la barba, molto corta, copre parte del volto e si congiunge alla calotta dei capelli tramite ampie basette, accompagnandosi a

un accenno di baffi. Gli occhi sono profondi, sormontati da sopracciglia sporgenti, e presentano la pupilla incisa a petta, il naso è a pinne larghe, le guance sono piene, la bocca ha il labbro superiore a goccia e quello inferiore sporgente; il mento è tondeggiante.

Tecnicamente il ritratto è lavorato a scalpello (salvo le pupille, a trapano), i cui segni si leggono nei capelli, nelle basette, nei baffi, e nella barba.

Vari danni si rilevano sulle sopracciglia, nel naso, nel mento, alla base del collo.

Il pezzo con buona probabilità è rilavorato su un esemplare precedente: la capigliatura è ottenuta per riduzione di una più corposa preesistente, per ridurre la quale l'occipite sinistro è ribassato asimmetricamente rispetto a quello destro; le orecchie sono semplificate.

Manca l'ultima rifinitura, come si legge nella parte posteriore del collo, che ha ancora tracce di lavorazione per asportazione o abrasione, quasi a voler obliterare ciocche di capelli che vi scendevano, e in generale nella trattazione dell'epidermide, non completamente polita.

Danni alle sopracciglia, al naso, al mento, alla base del collo.

Prima fase dell'età gallienica (253-260 d.C.).

I tre ritratti, B-C-D, rimandano a un punto fermo nella ritrattistica del III secolo, ossia alle immagini di Gallieno, cui intendono assimilarsi nella costruzione complessiva della testa ma anche nei tratti del volto, che di Gallieno ricalcano la fronte alta, il viso largo, la bocca con il labbro superiore pronunciato. Il dato antiquario delle ciocche 'a penna' nella pettinatura, nei baffi e nella barba, nonché la conformazione dolicocefala del cranio consentono di precisare la proposta cronologica agli anni della ritrattistica iniziale di Gallieno, del quale sono noti almeno tre, o addirittura quattro, tipi ritrattistici, alle varie altezze cronologiche del suo regno: il

primo, riferibile agli anni della coreggenza con il padre Valeriano (253-260 d.C.), e il secondo, relativo al dominio da solo (260-268 d.C.); un terzo e più tardo, sovrapposto talora in sede critica con il secondo, è stato riformato da Klaus Fittschen, che per i ritratti più tardi ha proposto il tipo 'Museo delle Terme', intrecciato con un altro, il tipo 'Lagos'. Questa articolazione è stata di recente ridiscussa da Eugenio La Rocca, che mantiene fermo il primo tipo, mentre costruisce un'ulteriore sequenza all'interno del secondo, che scandisce in tre tipologie. Nonostante le divergenze, peraltro non insanabili, tra le classificazioni tipologiche, la critica è concorde nel riconoscere nel primo tipo un'impronta classicheggiante nella sua organicità, che cita Augusto ma comunque molto deve alla ritrattistica finale dell'età anarchia, e nel secondo, o meglio, nei ritratti di Gallieno regnante da solo, un intento di astrazione e di geometrizzazione che non di rado si tinge di recuperi da immagini anche remote, di personaggi mitici o storici, come Alessandro¹¹. Sotteso ai ritratti gallienici è tuttavia il fenomeno delle rilavorazioni, posto in risalto soprattutto negli ultimi anni¹²: esso va individuato di volta in volta con molta attenzione, ma senza dubbio spiega il gioco di sovrapposizioni e di rimandi spesso invocati per meglio classificare la singola immagine, che non di rado, più che esemplata su un ritratto imperiale preso a modello, può piuttosto essere stata rilavorata su di esso. Una simile procedura si riverbera necessariamente anche sui ritratti privati, rilavorati fors'anche per carenza di materia prima, ma che a loro volta si facevano carico di riprodurre le fattezze del

¹¹ LA ROCCA 2015, pp. 41-42.

¹² PRUSAC 2011; <http://laststatues.classics.ox.ac.uk/>, utilissimo repertorio per la scultura tardoantica, con riferimenti anche alle rilavorazioni.

personaggio, con il valore aggiunto dell'imitazione dell'imperatore:
un'operazione ardita,
senza dubbio anch'essa da rintracciare caso per caso e con prudenza.

E. Calandra

E. Ritratto di personaggio privato come filosofo

N.Inv. 153259 (figg. 33-36).

H cm 30, largh cm 23.

Marmo bianco.

Bibliografia: CASSIERI 2016, pp. 125-126.

Il ritratto, in leggera torsione a sinistra, restituisce l'immagine di un uomo in età matura dal viso allungato messo in risalto dalla fluente barba appuntita e dai baffi spioventi resi attraverso sottili incisioni parallele. La capigliatura a piccole ciocche divise da una larga scriminatura mediana mostra un accentuato volume. Gli occhi, incassati sotto le sopracciglia a cordoncino, hanno l'iride semicircolare con pupilla incisa. Il naso è grande e aquilino, il mento tondeggiante. L'espressione concentrata con lo sguardo rivolto verso l'alto appare enfatizzata dalla ruga che solca la fronte e dalla bocca carnosa serrata. Le guance incavate e i marcati solchi labio-nasali confermano l'impronta di ascetismo che connota il ritratto. Il retro è lavorato in maniera sommaria: la parte sinistra, meno visibile se si considera la torsione, dà il senso del non finito, mentre quella destra presenta capelli a incisioni parallele lungo l'attaccatura inferiore e per il resto ciocche mosse piuttosto semplificate. All'altezza della nuca si imposta una zeppa sagomata nel blocco di marmo, forse utile alla congiunzione del pezzo a un presumibile busto o al trasporto, dopo il quale non fu rimossa.

Mancano la punta del naso e quella della barba; la superficie è corrosa in modo uniforme con scalfitture sulle guance.

La fisionomia del personaggio, ben definita nella sua individualità, e i caratteri iconografici concorrono a evidenziare la dimensione spirituale del soggetto che si propone come un intellettuale. Il ritratto sembra infatti rifarsi al tipo del 'filosofo' di antica tradizione, che nel III secolo d.C. viene rielaborato tipologicamente secondo le norme stilistiche dell'epoca e in conformità ai principi della dottrina neoplatonica, trovando vasta diffusione, come documenta un cospicuo numero di esemplari accomunati dalle medesime caratteristiche che non conoscono deroghe (viso allungato, barba fluente); com'è noto questo tipo ritrattistico incontrò il favore di molti committenti privati, non necessariamente intellettuali, che a esso vollero conformare la propria immagine per testimoniare l'adesione a uno stile di vita fondata sui valori della sapienza e della spiritualità allora dominanti¹³.

Emblematico in questo senso è il caso del ritratto di 'Plotino' (203-270 d.C.). Secondo l'ipotesi di L'Orange, ripresa da altri studiosi, il filosofo andrebbe riconosciuto con questi lineamenti in un piccolo gruppo di quattro ritratti cui recentemente si è aggiunto un ulteriore esemplare, tre dei quali sicuramente provenienti da Ostia; per l'identità fisionomica essi sarebbero da ricondurre a un unico prototipo intorno all'età gallienica, riprodotte le fattezze del celebre fondatore del Neoplatonismo che, stando alla testimonianza di Porfirio, sarebbe stato realizzato a memoria dal pittore Karterios perché il filosofo non voleva essere raffigurato. Non

¹³ L'amore per le arti, tornato in voga in Grecia e in Asia Minore nel II secolo ed esibito come *status-symbol*, è ben esemplificato dal gruppo dei quattro 'filosofi' rinvenuti nella villa detta di Dioniso, antica Dion (Grecia). Le teste di due delle sculture, realizzate da un'officina neoattica del II sec. a.C., agli inizi del III secolo vennero rilavorate in modo da raffigurare il proprietario e suo figlio come intellettuali e quindi ricollocate insieme alle altre statue in una stanza di rappresentanza con l'obiettivo di accrescere l'autorevolezza dei *domini*, cfr. LA ROCCA, PARISI PRESICCE, LO MONACO 2015, n. 1.26, p. 345, scheda di D. Pandermalis.

sono mancate posizioni diverse tanto sull'identificazione del soggetto, secondo alcuni più di uno, quanto sulla datazione degli esemplari, che sono stati distribuiti tra l'età severiana e l'ultima parte del III secolo¹⁴. Tuttavia, i medesimi stereotipi iconografici ricorrenti in una nutrita serie di immagini dell'epoca hanno indotto recentemente a ritenere questo tipo ritrattistico derivato piuttosto dall'iconografia tradizionale del 'filosofo', senza identificazioni contingenti, alla quale nel corso del III secolo si sarebbero assimilate le effigi di insigni esponenti dell'*élite*. Da essi però il nostro si discosta per la capigliatura rigonfia al posto della consueta calvizie più o meno pronunciata, che rappresenta un'oggettiva difficoltà per l'inquadramento cronologico del pezzo. La mancata rispondenza, per esso, ai canoni in uso potrebbe derivare, più che dalla redazione locale dell'opera, da una probabile rilavorazione di una scultura più antica, verosimilmente di età antonina dato il volume della capigliatura non sufficientemente eliminato nonostante la riduzione volumetrica della testa; tale ipotesi sarebbe suggerita anche dalle orecchie più in basso del naturale e dall'evidente abbassamento del piano facciale rispetto all'attaccatura dei capelli, dove comunque gli zigomi mantengono un leggero rilievo. In ogni caso l'esemplare in esame sembra più tardo, potendo risalire per alcuni

¹⁴ La serie di L'Orange (un ritratto di grandi dimensioni ai Musei Vaticani, due nel Museo Ostiense, uno nella Collezione Aldobrandini: L'ORANGE 1951, pp. 15-30) si è ampliata di recente a comprendere un ulteriore esemplare acquistato dal Santa Barbara Museum of Art sul mercato antiquario. Anche in questo caso, almeno per i due ritratti rinvenuti in un medesimo contesto termale è stata avanzata l'ipotesi di privati raffigurati secondo l'iconografia consolidata del filosofo; per alcuni studiosi, inoltre, si tratterebbe di un unico soggetto, forse un notevole della società ostiense o comunque una persona di rango strettamente legato a questa città. Anche la datazione del prototipo è stata collocata negli anni 250-260 d.C.: LA ROCCA, ENSOLI 2000, n. 353, pp. 646-647, scheda di M. Sapelli; LA ROCCA, PARISI PRESCICE, LO MONACO 2011, n. 2.57, p. 205 (scheda di M. Papini); LA ROCCA, PARISI PRESCICE, LO MONACO 2015, n. I.45, p. 358, con bibliografia precedente (scheda di F. Marini Recchia).

dettagli stilistici forse ai primi decenni del IV secolo o al secondo venticinquennio¹⁵: questa situazione particolare può essere ricondotta a livello generale alla ripresa della classe senatoria durante il IV secolo che determina la rinascita dell'iconografia del 'filosofo', ovviamente aggiornata al linguaggio formale contemporaneo. In questo periodo, infatti, la cultura divenne requisito essenziale per gli esponenti dei ceti dominanti e il rifugio nell'attività intellettuale un segno di distinzione sociale tanto più esclusiva se praticata nelle grandi residenze extraurbane come Gianola, che per posizione, imponenza e qualità degli apparati decorativi contribuivano a esaltare il prestigio dei proprietari. Il ritratto formiano con ogni probabilità è attribuibile a un privato cittadino, di identità sconosciuta, interessato a farsi rappresentare seguendo la moda del tempo sotto le sembianze dell'uomo di pensiero da ritenere verosimilmente il *dominus* della villa o quanto meno un membro della sua famiglia.

N. Cassieri

SIGNIFICATO DEI RITRATTI NELLA VILLA.

L'edificio ottagonale, con la peculiare storia di progressive rifunzionalizzazioni sopra ripercorsa, emblemizza l'evoluzione della villa stessa: se la prima destinazione di esso, quale che essa fosse, non fu portata a compimento a favore della contestuale trasformazione in cisterna

¹⁵ Si possono notare delle somiglianze nel trattamento della zona naso-occhi con la fanciulla del Celio (cfr. LA ROCCA, ENSOLI 2000, pp. 452-453, n. 40, scheda di A. Carignani), datata alla piena età costantiniana.

e ambiente di raccolta delle acque, l'uso ultimo, riferibile alla fase tarda, si presta a interessanti suggestioni, che al momento tali devono rimanere.

Un particolare dell'edificio, in effetti, può fungere da anello di congiunzione tra la fase più antica e quella più recente della villa. La presenza della decorazione a stelle sulla volta dell'edificio nella fase tardoantica, documentata come si è visto dai rilievi ottocenteschi e dalle evidenze di scavo, rimanda all'*aviarium* nella villa di Varrone a Cassino, cronologicamente e geograficamente non distante se si guarda alla fase più antica del complesso: secondo la descrizione del proprietario medesimo (*De re rustica* III, 5), l'edificio, a pianta circolare, sorgeva nella villa, isolato da un canale, e si trovava nelle vicinanze del *museum*. Destinato anche a sala per banchetti, esso aveva altresì la funzione di orologio, cui la rappresentazione delle stelle del mattino e della sera conferivano una valenza cosmogonica, e di torre dei venti ottagonale, come quella di Atene, menzionata a confronto dallo stesso Varrone come *horologium* realizzato da *Cyrrestes* (*De re rustica* III, 5, 17)¹⁶. La posizione elevata nel percorso ascensionale interno della villa, ed emergente nel *waterfront*, potrebbe indurre in questa direzione già per la prima fase, subito obliterata per far posto alla cisterna; la decorazione a stelle, testimoniata, come si è detto, per l'ultima fase, potrebbe recuperare concettualmente quella funzione originaria, o meglio, in mancanza di prove di continuità consapevole, reinterpretare e attualizzare il ruolo dell'edificio nel contesto complessivamente rinnovato della villa formiana.

¹⁶ Da ultimo rimandi in CALANDRA 2013, pp. 32-33; CALANDRA 2015, pp. 27-41.

Di certo, gli edifici a pianta ottagonale vengono acquistando in età romana avanzata una fortuna maggiore che in precedenza, segnatamente a partire dal III d.C., costituendo lemmi usati secondo le diverse sintassi del pubblico e del privato. Non è naturalmente sufficiente la pura forma dell'ottagono a determinare la funzione di un edificio o a conferire a questo valenze particolari, e pertanto i primi, immediati rimandi non sono dirimenti per chiarire il significato dell'ottagono formiano: se da un lato alcuni edifici sono usati come mausolei, come a Centcelles o a Milano o a Spalato¹⁷, ottagonali sono anche le imponenti sale, probabilmente per il trono, nei palazzi imperiali, come a Salonicco e a Romuliana-Gamzigrad¹⁸; la polivalenza della forma si legge nell'incerta attribuzione dell'imponente ottagono di Milreu, qualificato come 'mausoleo – tempio', che sorgeva in una villa adorna di ritratti, prevalentemente imperiali, di epoche diverse¹⁹. D'altra parte, l'associazione, a Gianola, dell'ottagono con gli ambienti della villa, non è risolutiva sotto il profilo funzionale, proprio alla luce degli esempi addotti, considerato che non possono essere esclusi né l'uso funerario né quello residenziale per l'edificio poligonale.

¹⁷ Sui mausolei imperiali tardoantichi da ultimo discussione e bibliografia in SLAVAZZI 2012A, p. 140 e SLAVAZZI 2012B, pp. 85-86; COARELLI 2016, pp. 493-508. Per Centcelles ARCE 2002 e ARBEITER, KOROL 2015, per Milano messa a punto in BARATTO, MASSARA 2014, pp. 39-56, per Spalato sintesi con confronti in WULF-RHEIDT 2007, pp. 75-78.

¹⁸ Per il palazzo di Salonicco VITTI 1993, pp. 77-106; VITTI 1996, pp. 210-213; WULF-RHEIDT 2007, pp. 62-64; SLAVAZZI 2011, pp. 144-146; MISAILIDOU-DESPOTIDOU, ATHANASIOU 2013; per il palazzo di Romuliana-Gamzigrad VASIĆ 2007, in particolare pp. 40-42.

¹⁹ Sintesi sulla villa di Milreu / Estoi in FUENTES 1997, pp. 315-317; il primo studio si deve a HAUSCHILD 1964, mentre i ritratti sono stati via via pubblicati singolarmente: quello di Agrippina Minore da TRILLMICH 1974, pp. 184-202, quello femminile di età traianea da FITTSCHEN 1993A, pp. 202-209, quello di Adriano da FITTSCHEN 1984, pp. 197-207, quello di Gallieno da FITTSCHEN 1993B, pp. 210-227. Per le ville metodologicamente fondamentale è ora HIDALGO PRIETO 2016.

Non è decisivo sotto il profilo funzionale neppure il ritrovamento delle sculture nelle adiacenze, che semmai riflette la compresenza dei due aspetti, quello funerario provato dai sarcofagi e quello abitativo documentato almeno dalla statua di Afrodite, mentre il complesso dei ritratti merita una spiegazione a parte. Fermo resta, in ogni caso, che la giacitura dei materiali prima citati è primaria, diversamente dai rimescolamenti e dai danni bellici da cui la villa è interessata, ma è esito di lavori effettuati dopo la vita del complesso residenziale, che portarono a raggruppare e stivare i lapidei in vista, forse, di successivi reimpieghi o di calcinazione, come provano i danni a essi inferti. Tra questi gli arredi, le decorazioni e i sarcofagi parlano a favore di una committenza di innegabile prestigio, di inquadramento sociale elevato e di indubbia capacità economica, che potrebbero anche essere cambiati nel corso del tempo influenzando sulle trasformazioni del complesso, mentre i ritratti aggiungono informazioni anche di altra natura. In primo luogo la scelta di esporre l'immagine di Commodo giovane allinea il *modus operandi* dei proprietari, su cui si rimpiange la mancanza di informazioni, a quello di altri possidenti che in ambito privato esibiscono lealtà alla famiglia imperiale mostrando uno o più ritratti di membri di essa: chi scrive ha recentemente avanzato in proposito la locuzione di 'ville del lealismo'²⁰. In questo caso, tale prassi può essere registrata con l'esposizione del ritratto del giovane antonino, ma continua più tardi in un'altra forma, anch'essa ben documentata, consistente nell'assimilazione delle immagini del privato a quelle della casata regnante.

²⁰ CALANDRA 2016, p. 15.

Come si è cercato di rilevare tecnicamente, due dei tre ritratti di età gallienica non sono rappresentazioni per così dire primarie, ma sono rilavorati su esemplari precedenti: per tutti e tre, tra loro simili e raffiguranti membri della stessa famiglia di diverse età, si può supporre che le fisionomie fossero adeguate non solo ai lineamenti reali dei personaggi, ma allo *Zeitgesicht* incarnato da Gallieno ²¹. Dei tre ritratti, creato primariamente sembra C, tramandato meglio conservato nel volto ma dal collo reciso, che conserva sul retro un supporto, forse residuo intenzionale di lavorazione lasciato per facilitare il trasporto del pezzo e mai più rimosso, mentre B e D paiono rilavorati su esemplari precedenti; per tutti la resa a 'penna' delle ciocche rimanda anche alle ultime effigi dell'età dell'anarchia, come quelle di Filippo l'Arabo e di Decio, di Treboniano Gallo e di Volusiano²², ma in C è più naturalisticamente distribuita sulla calotta dei capelli, mentre negli altri si traduce in un tratteggio secco e diradato. Il dettaglio antiquario dell'acconciatura, peraltro, consentirebbe di collocare addirittura ai primissimi anni gallienici le immagini formiane, ma trattandosi di un torno d'anni molto limitato non è opportuno spingersi oltre nelle supposizioni. Resta al tempo stesso ignota la provenienza degli esemplari oggetto di rilavorazione, forse già appartenenti alla stessa villa, e d'altronde ne risulta indeterminabile la datazione della redazione originale²³: e non è neppure chiaro se in origine i ritratti appartenessero a statue o, più probabilmente, a busti, come suggerirebbe, almeno in un caso,

²¹ BERGMANN 2015, pp. 75-76, quale sintesi di un'abbondantissima bibliografia della studiosa sulla ritrattistica di III d.C.

²² BERGMANN 2015, pp. 77-79.

²³ Esemplicativo è il ritratto dagli scavi nel foro di Traiano, interpretabile come quello di Costantino, rilavorato su un originale di età incerta, giulio - claudia (Caligola o Claudio), o degli inizi del II d.C., o addirittura del III d.C. (bibliografia da ultimo in CALANDRA 2012, n. 148, pp. 246-247).

la presenza del sostegno posteriore, più confacente a un busto che a una figura intera – su busto dovettero essere, peraltro, tutti e cinque i ritratti. Ammettendo l'ipotesi della rilavorazione, i ritratti 'di partenza' sarebbero stati scelti come base per effigiare i proprietari della villa, che intendevano assomigliare all'imperatore, anzi, iterare in tutti i membri della famiglia, caso alquanto interessante già di per sé²⁴, la lealtà all'imperatore attraverso l'esplicita somiglianza nell'acconciatura e nel volto.

La datazione tarda di quattro su cinque ritratti, che prestano agganci cronologici di una certa robustezza, porta l'attenzione sulla lunga vita della villa, che è documentata nel suo evolversi nel tempo anche attraverso l'apparato ornamentale, e rimanda alla vicinissima residenza imperiale di Sperlonga, nella quale sono attestati un ritratto maschile di età traiana, uno forse attribuibile a Faustina Maggiore e uno di età tetrarchica, che pure provano la longevità di uso della villa come tale; quest'ultimo ritratto era l'attestazione più tarda in termini di ritratti tra tutte le ville laziali, almeno prima dei ritrovamenti di Formia, e segnatamente del ritratto di filosofo²⁵. La presenza di ritratti distribuiti lungo un ampio arco temporale, spesso indicatori di un programma imperiale come a Villa Adriana, o filoimperiale protratto e come ribadito nel tempo, non costituisce un fenomeno isolato: basti pensare, oltre ai casi nel *Latium*, alla villa di Erode Attico a Loukou in

²⁴ Un interessante gruppo di famiglia, ma fuori contesto, si trova al Museo von Kestner di Hannover: MLASOWSKY 1992, pp. 160-193.

²⁵ ANDREAE 1995, pp. 18-20, interpreta i ritratti rinvenuti nella villa di Sperlonga come imperiali, e li considera quindi come prova non solo di continuità di vita ma di appartenenza della villa al demanio imperiale in epoca avanzata. Osservazioni specifiche sulla presenza dei ritratti in SALCUNI 2007, pp. 66-67; schede dei ritratti (escluso quello tetrarchico) in CASO 2009-2010, pp. 142-143 (Lc 9.22; Lc 9.23-24).

Arcadia, a quella di Chiragan in Alta Garonna, e al citato complesso di Milreu²⁶.

Al tema dei ritratti dei probabili proprietari si associa quello dell'immagine di filosofo, che deve aver avuto un significato a parte, ma tutt'altro che dissonante nel programma complessivo: anche senza invocare il *museum* varroniano, di dubbia memoria nel contesto più tardo della villa, la presenza del filosofo si può ascrivere a un *milieu* di attardato paganesimo e di consapevolezza culturale che registra analoghe presenze nelle mutevoli partizioni di un impero al tramonto, a Welschbillig come ad Afrodisia²⁷.

E. Calandra

BIBLIOGRAFIA

ANDREAE 1995: B. Andrae, *Praetorium Speluncae. L'antro di Tiberio a Sperlonga ed Ovidio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1995.

ARBEITER, KOROL 2015: A. Arbeiter, D. Korol (a cura di), *Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von Weltrang, Internationale Tagung des Deutschen Archäologischen Instituts im GoetheInstitut Madrid* (Madrid, November 2010), Wasmuth, Tübingen 2015.

²⁶ In generale NEUDECKER 1988; per la serie di ritratti post-adrianei a Villa Adriana, da considerare quale momento nodale nella creazione di gallerie di ritratti nelle ville, CALANDRA 2002, pp. 62-75; osservazioni importanti, attraverso i ritratti, in merito alla villa degli Antonini a Genzano in BALDASSARRI 2008, pp. 101-106; per i ritratti a Loukou SPYROPOULOS 2006, pp. 103-132, con discussioni in GORRINI 2014, pp. 64-70 e scheda di G. Spyropoulos, in LA ROCCA, PARISI PRESICCE, LO MONACO 2015, 6.1, pp. 432-436; per Chiragan da ultimo BALTU 2015, pp. 131-136, a coronamento della bibliografia dello studioso su tali ritratti articolata negli anni; osservazioni in SALCUNI 2007, pp. 73-75. ²⁷ Per Welschbillig WREDE 1972 (e, ancora, discussioni in HEINEN 1985, pp. 292-293; SALCUNI 2007, pp. 75-76; SEILER 2012, pp. 129-130): la villa esponeva 112 erme, di cui 71 sono conservate, effigianti personaggi mitici e ritratti di Greci, Romani e barbari; per l'immagine del filosofo da Afrodisia SMITH 1990, pp. 127-155.

ARCE 2002: J. Arce (a cura di), *Centcelles. El monumento tardorromano. Iconografía y arquitectura*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2002.

BALDASSARRI 2008: P. Baldassarri, *Ville imperiali e arredi scultorei. I ritratti dalla villa degli Antonini nell'ager Lanuvinus*, in M. Valenti (a cura di), *Residenze imperiali nel Lazio. Atti della Giornata di studio (Monte Porzio Catone, aprile 2004)*, Libreria Cavour, Monte Porzio Catone 2008, pp. 101-116.

BALTY 2015: J. C. Balty, *Sculpture romaine et domaine impérial de Chiragan (Haute-Garonne)*, «RA» 2015, pp. 131-136.

BARATTO, MASSARA 2014: C. Baratto, D. Massara, *Attività ispettiva sulle aree archeologiche milanesi. Il caso del Mausoleo imperiale*, «Lanx» 19, 2014, pp. 395-6.

BERGMANN 2015: M. Bergmann, *Gli imperatori e le stilizzazioni delle loro immagini*, E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), *I giorni di Roma. L'età dell'angoscia da Commodo a Diocleziano 180 – 305 d.C. Catalogo della Mostra (Roma 2015)*, MondoMostre, Roma 2015, pp. 74-83.

CALANDRA 2002: E. Calandra, *Ritratti imperiali dopo Adriano a Villa Adriana*, in A.M. Reggiani (a cura di) *Villa Adriana. Paesaggio antico e ambiente moderno, Atti del Convegno (Roma, giugno 2000)*, Electa, Milano 2002, pp. 62-75.

CALANDRA 2012: E. Calandra, *148. Ritratto di Costantino*, in G. Sena Chiesa, P. Biscottini (a cura di), *Costantino 313 d.C. L'editto di Milano e il tempo della tolleranza, Catalogo della Mostra (Milano, 2012-2013)*, Electa, Milano 2012, pp. 246-247.

CALANDRA 2013: E. Calandra, *Regnare sull'acqua: tra dinasti e principes*, in G. Ghini (a cura di), *Caligola. La trasgressione al potere*, Gangemi, Roma 2013, pp. 31-34.

CALANDRA 2015: E. Calandra, *Terra marique: le residenze imperiali nel Latium e l'acqua*, in F. Pesando, A. Manzo (a cura di), «Newsletter di Archeologia CISA» Volume 6, *Paesaggi Sommersi. Ambiente, Storia, Archeologia*,

Governance, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Scuola di Procida per l'Alta Formazione, Atti del convegno (maggio 2014), 2015, pp. 27-41.

CALANDRA 2016: E. Calandra, *Le ville del Latium: temi di ricerca*, in E. Calandra, G. Ghini e Z. Mari (a cura di), *Lazio e Sabina 11, Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Atti del Convegno, (Roma, giugno 2014)*, Quasar, Roma 2016, pp. 13-16.

CALANDRA, GHINI, MARI 2016: E. Calandra, G. Ghini e Z. Mari (a cura di), *Lazio e Sabina 11, Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Atti del Convegno, (Roma, giugno 2014)*, Quasar, Roma 2016.

CASO 2009-2010: M. Caso, *Sulla decorazione scultorea delle residenze suburbane della Regio I*, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Discipline Storiche "Ettore Lepore", Dottorato di Ricerca in Scienze Archeologiche e Storico Artistiche, XXII Ciclo, Anno Accademico 2009-2010 (consultabile in <http://www.fedoa.unina.it/8184/>).

CASSIERI 2016: N. Cassieri, *Gianola (Formia, Latina). Una grande villa costiera tra innovazioni architettoniche e arredi scultorei*, in E. Calandra, G. Ghini e Z. Mari (a cura di), *Lazio e Sabina 11, Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Atti del Convegno, (Roma, giugno 2014)*, Quasar, Roma 2016, pp. 117127.

COARELLI 2016: F. Coarelli, *Mausolei imperiali tardoantichi. Le origini di un tipo architettonico*, in *Costantino e i Costantinidi. L'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi*, Acta XVI congressus internationalis archaeologiae christianae (Roma, settembre 2013), Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, Città del Vaticano 2016, pp. 493-508.

FITTSCHEN 1984: K. Fittschen, *Eine Büste des Kaisers Hadrian aus Milreu in Portugal. Zum Problem von Bildnisklitterungen*, «MDAI(M)» 25, 1984, pp. 197207.

FITTSCHEN 1993A: K. Fittschen, *Bildnis einer Frau trajanischer Zeit aus Milreu*, «MDAI(M)» 34, 1993, pp. 202-209.

- FITTSCHEN 1993B: K. Fittschen, *Das Bildnis des Kaisers Gallien aus Milreu. Zum Problem der Bildnistypologie*, «MDAI(M)» 34, 1993, pp. 210-227.
- FITTSCHEN 1999: K. Fittschen, *Prinzenbildnisse antoninischer Zeit*, P. von Zabern, Mainz am Rhein 1999.
- FUENTES 1997: A. Fuentes, *Le ville tardoromane in Hispania*, in J. Arce, S. Ensoli, E. La Rocca (a cura di) *Hispania romana. Da terra di conquista a provincia dell'impero*, *Catalogo della Mostra di (Roma, 1997)*, Electa, Milano 1997, pp. 313-319.
- GASPARRI, PARIS 2013: C. Gasparri, R. Paris (a cura di), *Palazzo Massimo alle Terme. Le collezioni*, Electa, Milano 2013.
- GORRINI 2014: M.E. Gorrini, *La villa di Loukou*, in E. Calandra, B. Adembri, Adriano e la Grecia. *La mostra. The exhibition*, *Catalogo della Mostra (Tivoli, Villa Adriana, 2014)*, Electa, Milano 2014, pp. 64-70.
- HAUSCHILD 1964: T. Hauschild, *Der Kultbau neben dem römischen Ruinenkomplex bei Estoi in der Provincia Lusitania*, Dissertation, Berlin 1964.
- HEINEN 1985: H. Heinen, *Trier und das Trevererland in römischer Zeit*, Spee, Trier 1985.
- HIDALGO PRIETO 2016: R. Hidalgo Prieto (a cura di), *Las Villas Romanas de la Betica*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2016.
- L'ORANGE 1961: H.P. L'Orange, *The portrait of Plotinus*, «CArch» 5, 1961, pp. 15-30.
- LA ROCCA 2015: E. La Rocca, *L'età dell'angoscia o, forse, dell'ambizione*, in E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), *I giorni di Roma. L'età dell'angoscia da Commodo a Diocleziano 180 – 305 d.C.* *Catalogo della Mostra (Roma 2015)*, MondoMostre, Roma 2015, pp. 26-45.
- LA ROCCA, ENSOLI 2000: E. La Rocca, S. Ensoli (a cura di), *Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana*, *Catalogo della Mostra di (Roma, 2000-2001)*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2000.

LA ROCCA, PARISI PRESICCE, LO MONACO 2011: E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), *Ritratti. Le tante facce del potere, Catalogo della Mostra (Roma 2011)*, MondoMostre, Roma 2011.

LA ROCCA, PARISI PRESICCE, LO MONACO 2015: E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), *I giorni di Roma. L'età dell'angoscia da Commodo a Diocleziano 180 – 305 d.C. Catalogo della Mostra (Roma 2015)*, MondoMostre, Roma 2015.

MISAILIDOU-DESPOTIDOU, ATHANASIOU 2013: V. Misailidou-Despotidou, F. Athanasiou, *The Galerian complex. A visual tour of the imperial residence in Thessaloniki*, Hellenic Ministry of Culture and Sports, 16th Ephorate of Prehistoric and cultural antiquities, Thessalonike 2013.

MLASOWSKY 1992: A. Mlasowsky, *Herrscher und Mensch. Römische Marmorbildnisse in Hannover, Sonderausstellung im Kestner-Museum (Hannover, November 1992 - März 1993)*, Kestner Museum, Hannover 1992.

NEUDECKER 1988: R. Neudecker, *Die Skulpturenausstattung römischer Villen in Italien*, von Zabern, Mainz am Rhein 1988.

PESANDO, STEFANILE 2016: F. Pesando, M. Stefanile, *Rilievi nella parte a mare della villa di Gianola a Formia (Latina)*, in E. Calandra, G. Ghini e Z. Mari (a cura di) *Lazio e Sabina 11, Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Atti del Convegno, (Roma, giugno 2014)*, Quasar, Roma 2016, pp. 281-284.

PRUSAC 2011: M. Prusac, *From face to face. Recarving of Roman portraits and the late-antique portrait arts*, Brill, Leiden 2011.

SALCUNI 2007: A. Salcuni, *La decorazione scultorea delle ville romane*, in R. Ciardiello (a cura di), *La villa romana*, L'Orientale, stampa, Napoli 2007, pp. 63-81.

SEILER 2012: S. Seiler, *Nachglanz der Spätantike in Welschbillig*, in V. Rupp, H. Birley (a cura di), *Landleben im römischen Deutschland*, wbg Academic, Darmstadt 2012, pp. 129-130.

SLAVAZZI 2011: F. Slavazzi, *Graecia capta*, in G. Bejor, M. T. Grassi, S. Maggi, F. Slavazzi (a cura di) *Arte e archeologia delle province romane*, Mondadori università, Milano 2011, pp. 142-160.

SLAVAZZI 2012A: F. Slavazzi, *Elena Augusta, i luoghi e le residenze*, in G. Sena Chiesa, P. Biscottini (a cura di), *Costantino 313 d.C. L'editto di Milano e il tempo della tolleranza, Catalogo della mostra (Milano, 2012-2013)*, Electa, Milano 2012, pp. 136-140.

SLAVAZZI 2012B: F. Slavazzi, *Molteplicità e unità dell'immagine imperiale nella tarda antichità*, in A. Bravi (a cura di), *Aurea Umbria, Bollettino per i beni culturali dell'Umbria, Quaderno 6*, Perugia 2012, pp. 79-86.

SMITH 1990: R.R.R. Smith, *Late Roman philosopher portraits from Aphrodisias*, «JRS» 80, 1990, pp. 127-155.

SPYROPOULOS 2006: G. Spyropoulos, *Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού στην Εύα / ΛουκούΚυνουρίας, Olkos*, Αθήνα 2006.

TRILLMICH 1974: W. TRILLMICH, *Ein Bildnis der Agrippina Minor von Milreu, Portugal*, «MDAI(M)» 15, 1974, pp. 184-202.

VASIĆ 2007: M. Vasić, *Felix Romuliana (Gamzigrad) – Palast und Gendenkmonument des Kaisers Galerius*, in U. Brandl, M. Vasić (a cura di) *Roms Erbe aus dem Balkan. Spätantike Kaiservillen und Stadtanlage in Serbien*, P. von Zabern, Mainz am Rhein 2007, pp. 33-53.

VITTI 1993: M. Vitti, *Il palazzo di Galerio a Salonicco*, «RTA» 3, 1993, pp. 77-106.

VITTI 1996: M. Vitti, *Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της έως τον Γαλέριο (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 160)*, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήναι, 1996.

WEGNER 1939: M. Wegner, *Die Herrscherbildnisse antoninischer Zeit*, Gebr. Mann, Berlin 1939.

WREDE 1972: H. Wrede, *Die spätantike Hermengalerie von Welschbillig. Untersuchung zur Kunsttradition im 4. Jahrhundert n.Chr. und zur allgemeinen Bedeutung des antiken Hermenmals*, de Gruyter, Berlin 1972.

WULF-RHEIDT 2007: U. Wulf-Rheidt, *Residieren in Rom oder in der Provinz? Der Kaiserpalast Felix Romuliana im Spiegel der tetrarchischen Residenzbaukunst*, in U. Brandl, M. Vasić (a cura di) *Roms Erbe aus dem Balkan. Spätantike Kaiservillen und Stadtanlage in Serbien*, P. von Zabern, Mainz am Rhein 2007, pp. 59-79.

Fig. 1. Parte dei resti della villa prima delle ultime scoperte; a destra, 'Grotta della Janara'.

Fig. 2. Planimetria parziale delle strutture (da elaborazione grafica dell'arch. Salvatore Ciccone).

Fig. 3. Livello inferiore con resti del *balneum*.

Fig. 4. Cisterna cd. delle 'Trentasei colonne'.

Fig. 5. Rampa monumentale cd. 'Grotta della Janara'.

Fig. 6. Porzione della decorazione pittorica che rivestiva la parete est dell'Amb. A.

Fig. 7. Pianta dell'edificio ottagonale nel disegno di P. Mattej.

Fig. 8. Sala centrale ottagonale dopo la pulitura (veduta verso SE).

Fig. 9. Frammenti di volta con motivi di stelle e disegno ricostruttivo.

Fig. 10. Rampa del corridoio occidentale.

Fig. 11. Scavo del corridoio orientale: spezzoni di solaio in cocciopesto in stato di crollo.

Fig. 12. Rinvenimento di reperti nel tratto superiore del corridoio orientale.

Fig. 13. Ritratto di 'filosofo' al momento del ritrovamento.

Fig. 14. Affioramento di reperti nel tratto inferiore del corridoio orientale.

Fig. 15. Immagine con l'indicazione del punto di ritrovamento dei ritratti.

Fig. 16. Frammenti di decorazione in altorilievo pertinenti a un sarcofago.

Fig. 17. Ritratto di Commodo, visione frontale.

Fig. 18. Ritratto di Commodo, lato sinistro.

Fig. 19. Ritratto di Commodo, retro.

Fig. 20. Ritratto di Commodo, lato destro.

Fig. 21. Ritratto B, visione frontale.

Fig. 22. Ritratto B, lato sinistro.

Fig. 23. Ritratto B, retro.

Fig. 24. Ritratto B, lato destro.

Fig. 25. Ritratto C, visione frontale.

Fig. 26. Ritratto C, lato sinistro.

Fig. 27. Ritratto C, retro.

Fig. 28. Ritratto C, lato destro.

Fig. 29. Ritratto D, visione frontale.

Fig. 30. Ritratto D, lato sinistro.

Fig. 31. Ritratto D, retro.

Fig. 32. Ritratto D, lato destro.

Fig. 33. Ritratto 'del filosofo', visione frontale.

Fig. 34. Ritratto 'del filosofo', lato sinistro.

Fig. 35. Ritratto 'del filosofo', retro.

Fig. 36. Ritratto 'del filosofo', lato destro.